

Informe de resultados:

En busca del origen de las botellas plásticas

**Programa Científicos de la Basura
Universidad Católica del Norte
Coquimbo, Chile.
Enero de 2025.**

cientificosdelabasura@gmail.com

<https://cientificosdelabasura.ucn.cl>

@cientificos_delabasura

Equipo Científicos de la Basura

Nelson Vásquez

Director

Martin Thiel

Co-Director

Jostein Baeza

Coordinador

Mauricio Ergas

Coordinador

Daniela Honorato-Zimmer

Investigadora Universidad Católica del Norte

Ninoshka López

Investigadora Smithsonian Environmental Research Center

Ostin Garcés-Ordoñez

Investigador Universidad de Barcelona

Miquel Canals

Investigador Universidad de Barcelona

Citar como: Científicos de la Basura (2025). Informe de resultados del proyecto “En Busca del origen de las botellas plásticas”. Red latinoamericana de Científicos de la Basura, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile. 15 p.

Científicos de la Basura es un programa de ciencia participativa de la **Universidad Católica del Norte** que, desde el año 2007, ha desarrollado diversos proyectos colaborativos a nivel nacional, latinoamericano y mundial para investigar el problema de la basura marina. Se enfoca principalmente en involucrar a escolares, docentes y voluntarios(as) en la investigación científica.

Índice

Introducción	03
Área de Estudio	04
Protocolo de Muestreo	05
Resultados	07
Conclusiones	15
Recomendaciones	16
Bibliografía	17
Agradecimientos	18

Introducción

La contaminación por plásticos es un problema global que afecta tanto a ecosistemas naturales [1] como a entornos urbanos [2], generando impactos severos en la biodiversidad y la salud ambiental. Entre estos residuos, las botellas plásticas de bebestibles (ej. refrescos, agua, jugos) destacan como una de las fuentes más abundantes de contaminación en playas y ciudades de Latinoamérica [3] y otras partes del mundo [4]. Su amplio consumo y corta vida útil, junto con una gestión inadecuada de residuos, facilitan su acumulación en el entorno [5].

Desde 2007, el programa Científicos de la Basura ha impulsado estudios de ciencia participativa sobre la contaminación por plásticos en Latinoamérica. En 2023, lideró el estudio "En busca del origen de las botellas plásticas", cuyo objetivo fue determinar la abundancia y características de botellas plásticas de bebestibles en ciudades y playas del Pacífico Latinoamericano. Además, a través del análisis de los códigos de barra y las marcas, se rastreó su país de procedencia.

Este estudio, desarrollado con la participación de voluntarios(as) en la recolección y análisis de datos, entrega una visión integral sobre los patrones de contaminación por botellas y tapas plásticas a gran escala. Asimismo, aporta recomendaciones para el desarrollo de estrategias de gestión de residuos y políticas públicas, con énfasis en soluciones sostenibles y colaborativas a nivel local y global.

Área de estudio y participación ciudadana

Figura 1: Mapa de las ciudades y playas incluidas en el estudio

El estudio abarcó 92 playas continentales, 15 playas insulares y 38 ciudades de 10 países de América Latina, desde Chile hasta México, con la participación de 74 instituciones y más de 1.000 voluntarios(as). Participaron escolares, docentes, investigadores y miembros de la comunidad, que se capacitaron mediante sesiones virtuales para seguir un protocolo estandarizado.

Los muestreos se realizaron entre julio de 2023 y febrero de 2024 siguiendo guías metodológicas diseñadas y entregadas por Científicos de la Basura a cada coordinador(a) local [6], quienes realizaron la investigación junto a escolares o grupos de voluntarios(as) adultos. Una vez recolectados los datos por los equipos voluntarios, estos fueron validados y estandarizados para garantizar su calidad y responder a las preguntas de la investigación.

Protocolo de muestreo

El protocolo de muestreo se dividió en dos etapas principales:

Recolección y cuantificación de botellas y tapas plásticas

Los grupos de voluntarios(as) realizaron muestreos de 30 minutos en playas (desde la línea de marea alta hasta el borde superior) y en áreas urbanas (a lo ancho y largo de las calles), recolectando botellas con tapa, botellas sin tapa y tapas sueltas. Antes de iniciar, registraron información general del sitio y la cantidad de participantes. Los ítems recolectados se contaron y clasificaron en las tres categorías, registrando los datos en un formulario. Luego se fotografiaron los ítems organizados sobre una manta.

Registro de información de los ítems recolectados

De cada sitio, se seleccionaron hasta 30 ítems por categoría de forma aleatoria para obtener información detallada. Se revisaron las botellas (cuello, cuerpo, etiqueta y tapa) y las tapas sueltas, para registrar las siguientes características de cada ítem: marca y empresa embotelladora, volumen, código de barras, códigos de la botella y de la tapa, fecha de vencimiento, desgaste del ítem, presencia de epibiontes (organismos marinos adheridos).

Resultados: composición

Las tapas sueltas fueron el ítem más frecuente en playas continentales y ciudades, mientras que en las playas insulares predominaron las botellas con tapa. Por otro lado, las botellas sin tapa, aunque menos frecuentes, se encontraron en mayor proporción en las ciudades que en las playas.

Figura 2: Distribución de frecuencias de tapas sueltas, botellas sin tapa y botellas con tapa en ciudades, playas continentales e insulares del Pacífico Latinoamericano.

Resultados: abundancia

La abundancia promedio en las ciudades fue $0,9 \pm 0,8$ ítems/persona/minuto, en las playas continentales fue $1,4 \pm 1,8$ y en las playas insulares fue $0,4 \pm 0,8$. El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá tuvieron las mayores abundancias en playas continentales, mientras que México, Colombia y Ecuador registraron las menores. En áreas urbanas, Panamá y Guatemala destacaron con mayores cantidades promedio. En islas, la mayor abundancia se observó en Isla Iguana (Panamá) y la menor en San Félix y Robinson Crusoe (Chile).

Las playas de Centroamérica presentaron las mayores abundancias de ítems recolectados, lo que podría explicarse por la basura generada en las ciudades cercanas [3] y la posible influencia de las corrientes marinas, que transportan botellas desde otras regiones [7].

Figura 3: Mapas con la abundancia promedio de ítems en playas (izquierda) y ciudades (derecha) por país, en la región del Pacífico Latinoamericano.

Resultados: país de origen

El análisis de los códigos en las botellas plásticas reveló que la mayoría de los ítems cuyo origen pudo ser identificado, provenían de la propia región del Pacífico Latinoamericano (59,2%). En las ciudades se registró principalmente botellas del propio país (Figura 4). En las playas continentales de México, Guatemala y Sudamérica, se mantuvo este mismo patrón.

Por el contrario, en otros países de Centroamérica (cómo Costa Rica y Panamá) y en las islas oceánicas se encontró una mayor proporción de ítems de países aledaños, además de ítems provenientes de Asia (principalmente China), Norteamérica y Europa. En el caso de las islas, los resultados sugieren contaminación proveniente de vertidos ilegales desde embarcaciones [8], cuyos residuos son transportados largas distancias por las corrientes marinas.

Resultados: país de origen

Figura 4: Distribución de botellas de origen nacional y no nacional en ciudades, playas continentales e islas oceánicas del Pacífico Latinoamericano.

En las islas cercanas al continente predominaron ítems de origen Latinoamericano. En las islas oceánicas como Rapa Nui y Galápagos, predominaron botellas asiáticas. Sin embargo, la reciente edad de estas botellas sugiere que estas no llegaron desde el continente asiático, sino que fueron arrojadas desde embarcaciones en aguas internacionales [8].

Resultados: empresas productoras

Se encontró un total de 356 marcas de bebestibles pertenecientes a 254 empresas propietarias identificadas. La empresa más común en los tres ambientes fue The Coca-Cola Company, a la que le siguieron PepsiCo Inc. y AJE Group, tanto en playas como en ciudades (Figura 5). Estos resultados son consistentes con estudios globales que destacan a The Coca-Cola Company como la mayor contribuyente a la contaminación por plásticos en otras regiones del mundo [9].

Respecto a las características de las botellas, el 78% fue de tamaño "personal", entre 0,5 y 0,9 L. Los tipos de productos más frecuentes incluyeron refrescos carbonatados, bebidas energéticas y agua embotellada.

Resultados: empresas productoras

Principales Compañías propietarias de productos bebestibles

29,3%	14%	8,5%
25,8%	7,6%	11,3%
16,9%	5,5%	16,2%

Figura 5: Principales compañías a las que pertenecen las botellas y tapas muestreadas en ciudades, playas continentales e insulares del Pacífico Latinoamericano.

Resultados: islas Galápagos

En las islas Galápagos, Ecuador, las abundancias reportadas se basaron en cinco eventos de muestreo realizados: tres eventos en la Ciudad de Puerto Ayora y dos en la Playa de Los Perros. Además, para la caracterización y análisis de procedencia de las botellas plásticas, se incluyeron 379 botellas plásticas y tapas sueltas adicionales recolectadas en la playa de la Reserva de Isla Santiago por el personal de la Dirección del Parque Nacional Galápagos.

La abundancia promedio de ítems en la Ciudad de Puerto Ayora fue de 0,5 ítems/persona/minuto, mientras que en la Playa de Los Perros se registró una abundancia ligeramente mayor, con 0,6 ítems/persona/minuto.

En Puerto Ayora, la mayoría de las botellas correspondieron a energizantes y agua potable, con origen principalmente ecuatoriano. Estas botellas estaban en buen estado, con poco desgaste y menos de un año de antigüedad (Ver Figura 6). Por el contrario, en la Playa de Los Perros y la Reserva Isla Santiago, se encontraron botellas más desgastadas y antiguas, muchas con epibiontes adheridos, lo que indica que estuvieron más tiempo en el mar. En estas zonas, se observó una mayor presencia de botellas provenientes de Asia y otros países de América Latina, reflejando la influencia de corrientes marinas en la acumulación de residuos en las playas de la isla.

Resultados: islas Galápagos

A) Tipos de bebestibles

B) Origen de los ítems

C) Desgaste de los ítems

D) Edad de manufactura

E) Presencia de epibiontes

Figura 6: Características de los ítems recolectados en las Islas Galápagos, separados por cada sitio de muestreo: Playa Isla Santiago, Playa Los Perros, Ciudad Puerto Ayora.

Conclusiones

01

Las tapas sueltas fueron el tipo de residuo más común en ciudades y playas continentales, mientras que las botellas con tapa predominaron en playas de islas. Los países de Centroamérica registraron la mayor cantidad de ítems en sus playas y ciudades.

02

Más del 50% de los ítems recolectados provenían del mismo país donde fueron encontrados, aunque en países como Panamá, Costa Rica y en las islas oceánicas, también se observaron botellas y tapas provenientes de regiones distantes.

03

Las botellas más comunes correspondieron a envases de tamaño personal (0,5-0,9 L), predominando compañías propietarias como The Coca-Cola Company, PepsiCo Inc. y AJE Group, las cuales lideran el mercado de bebestibles en la región.

Recomendaciones

01

Reducir el uso de plásticos desechables: Fomentar el reemplazo de botellas plásticas por opciones más sostenibles, como envases retornables, especialmente para bebestibles de tamaño individual, en un formato estándar que pueda ser retornado en cualquier país.

02

Colaboración internacional: Reforzar acuerdos globales, como el Tratado Global de Plásticos que está siendo negociado por las Naciones Unidas, para reducir la contaminación y proteger ecosistemas vulnerables, especialmente las islas oceánicas.

03

Promover la Responsabilidad Extendida al Productor: Incentivar a las principales compañías productoras de bebestibles a adoptar programas efectivos de responsabilidad extendida.

Bibliografía

- [1] Löhr, A., Broers, V., Tabuenca, B., Savelli, H., Zwimpfer, T., Folbert, M., & Brouns, F. (2024). Informing and inspiring worldwide action against marine litter-The impact of the Massive Open Online Course (MOOC) on Marine Litter. *Marine Pollution Bulletin*, 198, 115811.
- [2] Farzadkia, M., Alinejad, N., Ghasemi, A., Rezaei Kalantary, R., Esrafil, A., & Torkashvand, J. (2023). Clean environment index: A new approach for litter assessment. *Waste Management & Research*, 41(2), 368-375.
- [3] Brooks, A., Jambeck, J., & Mozo-Reyes, E. (2020). Plastic waste management and leakage in Latin America and the Caribbean. Inter-American Development Bank, Technical Note 2058.
- [4] Ryan, P. (2020). Land or sea? What bottles tell us about the origins of beach litter in Kenya. *Waste Management*, 116, 49-57.
- [5] Benyathiar, P., Kumar, P., Carpenter, G., Brace, J., & Mishra, D.K. (2022). Polyethylene Terephthalate (PET) Bottle-to-Bottle Recycling for the Beverage Industry: A Review. *Polymers*, 14(12), 2366.
- [6] Científicos de la Basura. (2024). Protocolos de muestreo para investigar botellas plásticas en la playa y en la ciudad (Versión Agosto2023). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11221970>
- [7] Honorato-Zimmer, D., Escobar-Sánchez, G., Deakin, K., De Veer, D., Galloway, T., Guevara-Torrejón, V., Howard, J., Jones, J., Lewis, C., Ribeiro, F., Savage, G., & Thiel, M. (2024). Macrolitter and microplastics along the East Pacific coasts—A homemade problem needing local solutions. *Marine Pollution Bulletin*, 203, 116440.
- [8] Ryan, P.G. (2023). Illegal dumping from ships is responsible for most drink bottle litter even far from shipping lanes. *Marine Pollution Bulletin*, 197, 115751.
- [9] Cowger, W., Willis, K., Bullock, S., Conlon, K., Emmanuel, J., Erdle, L., Eriksen, M., Farelly, T.A., Hardesty, B.D., Kerge, K., Li, N., Li, Y., Liebman, A., Tangri, N., Thiel, M., Villarubia-Gómez, P., Walker, T.R., & Wang, M. (2024). Global producer responsibility for plastic pollution. *Science Advances*, 10, eadj8275.

Agradecimientos

Agradecemos a las personas e instituciones que colaboraron con esta investigación:

PAÍS	INSTITUCIÓN	NOMBRE COORDINADOR(A)
Chile	Colegio San Agustín de Antofagasta	Rodrigo Zárate
Chile	Colegio Inalun	Valentina Contreras
Chile	Colegio Plus Ultra	Cecilia Vergara
Chile	Colegio Los Carrera	Isabel Espinosa
Chile	Escuela Jose Agustín Alfaro	Isela Maureira
Chile	Escuela David Ben Gurion	Catherine Araya
Chile	Escuela Litoral Austral	Berta Molina
Chile	Escuela Humberto Valenzuela García	Susana Ruíz
Chile	Liceo Bicentenario Indómito de Purén	María Elisa Aguilera
Chile	Armada de Chile	Ángelo Cavallo
Chile	CECREA La Ligua	José Alvarado Iván Sepúlveda
Chile	CEUS Chile	Constanza Mendoza
Chile	ESMOI UCN	María de los Ángeles Gallardo Matías Portflitt
Chile	Guafo Science	Diego Joaquín Perez
Chile	Municipalidad de Rapa Nui	
Chile	SERNAPESCA	Alejandra Machuca
Chile	Centro de Investigaciones Costeras Universidad de Atacama (UDA)	Vieia Villalobos
Chile	Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC)	Iván Hinojosa
Chile	Laboratorio de Fisiología de Peces	Daniela Nualart
Chile	Universidad Austral de Chile	
Chile	Universidad San Sebastián	Lara Marcus
Chile	Universidad Santo Tomás Antofagasta	Rodrigo Zárate
Chile	Amigos(as) y/o Familia	Valentina Nuñez
Chile	Amigos(as) y/o Familia	Gyuliana Gajardo

Agradecimientos

PAÍS	INSTITUCIÓN	NOMBRE COORDINADOR(A)
Chile	Amigos(as) y/o Familia	Valerie Villegas
Chile	Amigos(as) y/o Familia	Camilo Espinoza
Chile	Amigos(as) y/o Familia	María Fernanda Gómez
Perú	Colegio Nuestra Señora del Carmen	Erika Sosa
Perú	I.E. N°88104 María Parado de Bellido	Gustavo Valencia
Perú	I.E. N°20959 República de Suecia	Leonila Campuzano
Perú	Colegio Beata Imelda	Pablo Bruno Pedreros
Perú	I.E. 22455 José de la Torre Ugarte ACOREMA	Julio Reyes
Perú	Instituto del Mar del Perú (IMARPE) - Laboratorio Costero de Camaná	Deysi Valdivia
Perú	Instituto del Mar del Perú (IMARPE) - Laboratorio Costero de Tumbes	Percy Montero
Perú	Smithsonian Institution (Programa BMAP)	Ximena Velez Lesly Isabel Llaja Salazar
Perú	Amigos(as) y/o Familia	Marisol Mego
Perú	Amigos(as) y/o Familia	Michelle Matta
Perú	Amigos(as) y/o Familia	Yelsini Jaime Delgado Salinas
Ecuador	EEB Hacia Nuevos Horizontes	Solange Bolaños
Ecuador	U.E. José Jeremías Vera Llor	María de Lourdes Rodríguez
Ecuador	U.E. Leonardo Da Vinci	Sebastián Hernández
Ecuador	U.E. Versailles	Wilter Salmeron
Ecuador	University of York	Estelle Praet
Ecuador	Galápagos Conservation Trust (GCT)	Anne Guézou
Ecuador	ECOS	María Luisa Buitrón
Ecuador	SOA Guayas	Eileen Melissa Murillo
Ecuador	Reserva Marina El Pelado	Solange Bolaños
Ecuador	Fundación RACSE	José Roberto Vélez Tacuri
Ecuador	Laboratorio de Reciclaje Manta	Dominique Segura Estévez

Agradecimientos

PAÍS	INSTITUCIÓN	NOMBRE COORDINADOR(A)
Ecuador	Mingas por el Mar	Mary Elizabeth Cuenca Mendoza
Ecuador	Programa de Educación Medio Ambiental (PEMA), Machala	
Ecuador	Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)	Gustavo Domínguez
Colombia	Institución Etnoeducativa Juanchaco	Claudia Buitrago
Colombia	I.E. Luis López de Mesa	Edgar Molina
Colombia	Colegio Los Amigos de la Ciencia	Claudia Narvaez
Colombia	Fundación Plástico Precioso Uramba	Sergio Pardo
Colombia	Parque Nacional Natural Gorgona	Johana Geraldinne Nuñez Peña
Colombia	Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andrés"	Carlos Andrés Pacheco Vélez
Panamá	I.P.T César Clavel Méndez	Raúl Batista Valdés
Panamá	Colegio Secundario de Las Lajas	Estefani Barrios
Panamá	Smithsonian Tropical Research Institute Panamá (STRI)	Diego Valladares
Panamá	CiMa Pedasí	Edith Noemí Díaz Córdoba
Panamá	Fundación Agua y Tierra	Diego Abrego
Costa Rica	Colegio Humanístico Costarricense	Evelyn Vargas Fernández Yendry Dover Carrillo
Costa Rica	Escuela Nuestra Señora de Sion	Daphne Contreras
Costa Rica	Club de niños de Playa Grande	Christian Díaz Chuquisengo
Costa Rica	Alturas Wildlife Sanctuary	Mitzi Spackman
Costa Rica	Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco	Yaudy Alvarado
Costa Rica	Parque Marino Del Pacífico	Juan Manuel Muñoz
Costa Rica	Universidad Nacional de Costa Rica	Juan Manuel Muñoz
Nicaragua	Colegio Corazón de Jesús	Holldman Membreño
El Salvador	ProCosta	Melissa Valle

Agradecimientos

PAÍS	INSTITUCIÓN	NOMBRE COORDINADOR(A)
El Salvador	Instituto Especializado de Profesionales de la Salud (IEPROES)	Illiana Arias Fátima Bermudez de Diaz Karla Cruz de Gonzalez Oscar Francisco Quintanilla
El Salvador	Universidad Gerardo Barrios	Osmel Alberto Sanchez
El Salvador	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Enrique Barraza
Guatemala	Comunidad Local de Las Lisas	Marvin Jeraldo Xajil Sabán
México	Telesecundaria Luis García De Quevedo Num.19	Nelly Mateo López
México	Escuela Primaria Juan Felipe Lagos	Irlanda Murillo
México	Preparatoria Kepler	Jessica Michel
México	Asociación de Judo en el estado de Nayarit	Fernando Treviño Montemayor
México	Eco Alianza de Loreto AC	Alma Rico
México	Careyes Foundation	Caitlin Chew
México	Secuendaria General N. 4 Profesor Francisco Canett Meza	Judith Vazquez Sierra
México	Estación "El Carmen" ICML Universidad Nacional Autónoma de México	Nancy Yolimar Suárez Mozo
México	COBACH Sonora	María Gabriela Rodriguez Dominguez
México	Amigos(as) y/o Familia	Anna Thiel
España	Universidad de Barcelona.	Ostin Garcés Miquel Canals

Agradecemos a las instituciones que financiaron esta investigación:

Galápagos Conservation Trust

Metrology for Integrated marine maNagement and Knowledge-transfer nEtwork

Pacific Plastics:
Science to Solutions

**Programa Científicos de la Basura
Universidad Católica del Norte
Coquimbo, Chile**